

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI OG'ZAKI NUTQ MADANIYATINING YUQORI DARAJASINI KO'RSATADIGAN TAJRIBALI MURABBIYLAR BILAN HAMKORLIK DASTURLARINI TASHKIL ETISH

Kodirova Zulfiya Karimovna

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173139>

Annotatsiya: O'qituvchilarning og'zaki nutq madaniyati darsda samarali muloqot qilish qobiliyatining muhim jihati hisoblanadi. Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarga tanqidiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan ilg'or og'zaki nutq madaniyatini namoyish etuvchi tajribali trenerlar bilan hamkorlik dasturlarini tashkil etishni o'rganadi. Mentorlik, amaliy seminarlar va uzluksiz fikr-mulohazalar orqali tuzilgan ushbu dasturlar tinglovchilar nutq qobiliyatlarini oshirishlari, talabalarni jalb qilishlari va sinf dinamikasini boshqarishlari mumkin bo'lgan dinamik o'quv muhitini yaratadi. Maqolada bunday dasturlarning o'qituvchilarning stajyor rivojlanishiga ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun ularni puxta rejalashtirish va tizimlashtirish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: hamkorlik dasturlari, tajribali trenerlar, og'zaki nutq madaniyati, o'qituvchilarni tayyorlash, muloqot qobiliyatlari, murabbiylik, sinfni boshqarish.

Kirish. Ta'lim sohasida o'qituvchining muloqot sifati uning mavzu bo'yicha bilimi kabi muhimdir. Bo'lajak o'qituvchilar uchun og'zaki nutq madaniyatini egallash - aniq so'zlash, o'quvchilarni jalb qilish va suhbatni boshqarish - ularning muvaffaqiyati uchun asosdir. Tajribali trenerlar bilan hamkorlik dasturlarini tashkil etish ushbu muhim muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun tizimli yondashuvni taklif qiladi. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni og'zaki nutq madaniyati yuqori darajada namoyon bo'lgan murabbiylar bilan bog'laydigan ushbu dasturlarning tashkiliy bosqichlari va afzalliklari ko'rib chiqiladi.[1]

Og'zaki nutq madaniyatining ta'limdagi ahamiyati. Og'zaki nutq madaniyati deganda o'qituvchining ravon, ifodali, o'ziga jalb etadigan va sinfga mos so'zlash qobiliyati tushuniladi. Bu fikrni etkazish va o'quvchilarning qiziqishini saqlab qolish uchun aniq talaffuz, mos lug'at va samarali jumla tuzilmalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar uchun bu ko'nikmalar quyidagilar uchun zarurdir:

Darsni samarali o'tkazish: Og'zaki nutqi kuchli o'qituvchi murakkab tushunchalarni o'quvchilar oson tushunadigan tarzda tushuntira oladi.

Sinfni boshqarish: Aniq ko'rsatmalar berish va o'quvchilarning xatti-harakatlariga javob berish qobiliyati tartibli va samarali o'quv muhitini saqlashga yordam beradi.[2]

O'zaro munosabatlarni o'rnatish: Yaxshi muloqot qiladigan o'qituvchilar o'z o'quvchilari bilan ijobiy munosabatni yaratadilar, qulay va qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratadilar.

O'qitishda og'zaki nutqning ahamiyatini inobatga olgan holda, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida bo'lajak pedagoglarda bu ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlarini o'z ichiga olishi juda muhimdir. Tajribali trenerlar bilan hamkorlik dasturlari bunga erishishning samarali usulini taklif etadi.

Hamkorlik dasturlarini tashkil etish. Tajribali o'qituvchilar bilan hamkorlik dasturlari bo'lajak o'qituvchilar tajribali o'qituvchilar tomonidan ko'rsatilgan og'zaki muloqotning yuqori standartlarini kuzatishi va amalda qo'llashi mumkin bo'lgan tuzilgan o'quv muhitini yaratish uchun mo'ljallangan. Ushbu dasturlarni tashkil etish bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga

oladi, bu esa tinglovchilarning tajribali mutaxassislar bilan o'zaro munosabatlaridan to'liq foyda olishlarini ta'minlaydi.

1. Maqsadlar va trenerlarni aniqlash. Muvaffaqiyatli hamkorlik dasturini tashkil etishning birinchi bosqichi uning maqsadlarini aniq belgilashdir. Bularga quyidagilar kiradi:

Og'zaki muloqot ko'nikmalarini takomillashtirish: nutqda ravshanlik, ravonlik va faollikni oshirish.

Aloqa orqali sinfni boshqarish: xatti-harakatni boshqarish, talabalarni jalb qilish va inklyuziv muhit yaratish uchun nutqdan foydalanish.[3]

Ishonchni mustahkamlash: bo'lajak o'qituvchilarni vakolatli gapirishga va sinfdagi turli vaziyatlarga moslashishga undash. Maqsadlar qo'yilgach, tajribali murabbiylar tanlanadi. Bu murabbiylar kuchli og'zaki muloqot qobiliyatiga ega, bo'lajak o'qituvchilarga namuna bo'la oladigan pedagoglar bo'lishi kerak. Ular, shuningdek, ustozlik ishtiyoqiga ega bo'lishi va tinglovchilarning o'sishiga yordam beradigan konstruktiv fikr bildira olishlari kerak.

2. Dastur tuzilmasini loyihalash. Yaxshi tashkil etilgan hamkorlik dasturi trenerlar va tinglovchilar o'rtasidagi faoliyat va o'zaro munosabatlarni belgilab beruvchi aniq tuzilmaga muhtoj. Quyidagi komponentlar muhim:

Kuzatuv mashg'ulotlari: tinglovchilar tajribali trenerlarni haqiqiy sinf sharoitida kuzatadilar, ular talabalar bilan qanday muloqot qilishlari va muhokamalarni boshqarishlariga e'tibor berishadi.

Interfaol seminarlar: Trenerlar mashg'ulotlarni olib boradilar, bunda tinglovchilar nutq qobiliyatlarini mashq qilish uchun rol o'ynash va o'qitish mashqlarida faol ishtirok etadilar.

Mentorlik uchrashuvlari: Shaxsiylashtirilgan fikr-mulohaza va mulohaza yuritish uchun trenerlar va stajyorlar o'rtasida muntazam ravishda yakkama-yakka yoki kichik guruh mashg'ulotlari.

Ushbu tizimli yondashuv bo'lajak o'qituvchilarga passiv kuzatishdan faol ishtirok etishga o'tishga imkon beradi, asta-sekin og'zaki muloqotda o'z ishonchini va mahoratini oshiradi.[4]

3. Hamkorlikdagi ta'lim muhitini yaratish. Samarali hamkorlik dasturi nafaqat trenerlar va tinglovchilar, balki tinglovchilarning o'zlari o'rtasida ham hamkorlikni rag'batlantiradi. Bunga quyidagilar orqali erishish mumkin:

Guruh muhokamalari: tinglovchilar o'z tajribalari va o'rganishlari bilan o'rtoqlashadigan, bir-birlariga tushuncha va qo'llab-quvvatlanadigan munozaralarga yordam berish.

Tengdoshlarning fikr-mulohazalari: dasturning bir qismi sifatida tengdoshlarni baholashni kiritish, tinglovchilarni bir-birining nutqi va muloqot uslublarini konstruktiv tarzda tanqid qilishga undash. Hamkorlikni rivojlantirish orqali tinglovchilar bir-birlarining kuchli va zaif tomonlarini o'rganadilar, dinamik va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim hamjamiyatini yaratadilar.

Xulosa. Tajribali trenerlar bilan hamkorlik dasturlarini tashkil etish, ayniqsa, og'zaki nutq madaniyatini oshirishda o'qituvchilar malakasini oshirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturni kuzatish, amaliy mashg'ulotlar, fikr-mulohazalar va hamkorlikni o'z ichiga olgan holda diqqat bilan tuzib, bo'lajak o'qituvchilarga yordam va amaliy sharoitda o'zlarining muloqot ko'nikmalarini oshirish imkoniyati beriladi. Bu dasturlar o'qituvchilar ta'limining asosiy qismiga aylangani bois, ular nafaqat bilimdon, balki samarali muloqot qiluvchi, o'z o'quvchilarini jalb eta oladigan va ilhomlantira oladigan o'qituvchilarni yetishtirishga yordam beradi.

References:

1. Erkaboyeva N., Usmonboyeva M. Pedagogik mahorat //Sxema va rasmlarda. Metodik qo'llanma. – 2020.
2. TOJIYEV M., ZIYAMUXAMEDOV B. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat //T.:“Tafakkur bostoni”-2012.
3. Mamurov B. Umumiy pedagogika //Barcha ta'lim yo 'nalishi talabalari uchun darslik: – Toshkent. – 2020. – T. 118.
4. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz,“Surxon-nashr” nashr-matbaa markazi nashriyoti. – 2022.